

Н.М. Кухарева
завідувач музею “Заповіт”
Національний історико-етнографічний
заповідник “Переяслав”

ПРОСВІТИТЕЛЬ ГАЛИЦЬКОЇ РУСИ

Для того, щоб суспільство змогло вижити і зберегти свою унікальну культуру, повинна відбуватися передача тих духовних ціннісних орієнтирів, на яких воно трималось протягом століть. В наш час орієнтації на західну цивілізацію ми отримуємо спотворену інформацію — і про наше минуле, і про майбутнє. Як науковець, я вважаю, що це — одна з основних причин того хаосу, душевного сум’яття і розколу, які панують в нашому суспільстві.

Тому як ніколи актуальними сьогодні стають прекрасні патріотичні твори великого галицького просвітителя ХІХ ст., простого селянського священика о. Іоанна Григоровича Наумовича (1826—1891). Знайомство з його творчістю допомогло мені самій змінити неправильні погляди з багатьох історичних питань та стати на шлях істинного розуміння історії.

Син бідного сільського вчителя у м. Бужську, о. Іоанн Наумович виріс в досить ополяченій сім’ї: хлопчик ходив до польського костюлу, в школі також навчився польською мовою, жив під єзуїтським впливом, доки не вступив до Львівської духовної семінарії (1844). Але через чотири роки змушений був її залишити, разом з іншими семінаристами захопившись польським революційним рухом 1848 р. [1, 12] Цілком ймовірно, що з нього вийшов би “панич-рєнегат” або, в кращому випадку, ополячений русин, яких було на той час багато, якби обставини не звели його ближче з простим руським галицьким народом. Сам о. Іоанн Наумович з великою вдячністю потім згадував, як його, зараженого польським духом (коли приїхав влітку на канікули до своїх батьків в Залішки), образумили прості малоросійські селяни, пояснивши йому, що Русь — не Польща, і назавжди скинули з його голови польську конфедератку, яку носили поляки під час революції 1848 р. [1, 14]

Великий вплив на його свідомість мало і випадкове знайомство в 1849 р. з російськими військами, які проходили через Верхобужжя до Угорщини. Верхобузькі селяни доставляли російським офіцерам і солдатам провіант до Сасово, де бував і о. Наумович. Останній був дуже здивований, що москалі — не такі страшні опудала, якими зображува-

ли їх поляки. “Они молились, постились, даже генералы, полковники и высшие офицеры соблюдали посты, чего мы никогда не видали между австрийским военным начальством, — зауважує Наумович, — а по разговору с ними было видно, что они весьма добродушные и откровенные люди” [5, 18].

В 1850 р. Наумович знову був прийнятий до семінарії для закінчення курсу, а в 1851 р. одружився і був висвячений у священники в Городокській парафії поблизу Львова [6, 7].

Після 20-літньої кропіткої пастирської діяльності він приступив до головного подвигу свого життя — видання популярного народного журналу “Наука”, яке розпочалося в 1871 р. і принесло йому почесне звання просвітителя Галицької Русі. Ці наступні 20 років безперервної натхненної праці на благо народу були не тільки часом самовиховання, але й плодотворного народного учительства. Ще на початку пастирської діяльності в якості помічника настоятеля о. Наумовичу поталанило опинитися під благодатним впливом досвідченого пастиря, свого настоятеля і благочинного, який був, за словами о. Іоанна, “муж больших дарований и священник в истинном значении этого слова, законоучитель и проповедник, каких мало и сверх того великий русский народолюбец” [1, 15].

Разом з іншими видатними діячами, о. Наумович прийшов до переконання, яке потім гаряче розвивав, доказуючи, що унія — це місток до окатоличення руської церкви в Галичині. О. Іоанн всіма силами душі відстоював “...святое православие своих предков” [3, 55].

Такі його думки і дії зустрічали скрізь, де він був священником, палке співчуття простого народу та ворожнечу і гоніння на нього ворогів православ'я, польських єзуїтів та їхніх приборчників.

О. Іоанн вважав, що єдине спасіння — в підйомі руської народної свідомості шляхом пожвавлення церковного життя і просвітництва на істинно народних началах. “Молися, трудися, учися, трезвися,” — постійно і безперервно повторював о. Іоанн в церкві і школі, вдома і на народних зібраннях, усно і письмово, і цю настанову зробив девізом своєї знаменитої “Науки”.

Його обирали депутатом і до Львівського сейму, і до Віденського парламенту, де він стійко захищав права народу, надані на папері конституцією, а фактично, на практиці, не визнані пануючою в краї польською верхівкою [6, 9].

Проповідуючи терпіти важку долю і всі труднощі життя, приходський пастир гаряче переконував народ насамперед звільнитись від рабства корчми, давати обіцянки тверезості з клятвою перед свя-

тим хрестом і Євангелієм, об'єднуватись в товариства тверезості, вчитись грамоті і організувати народні читальні, поліпшувати власні господарства. Про це він також говорить в повісті “Отец Федор – сельськохозяйственныя беседы” устами священика, в якому неможливо не впізнати самого автора: “Природа сблизила меня и теснее связала с моими прихожанами; видя у меня все лучшее, они приходили просить моего совета, и я охотно советовал, отдавал им самые лучшие семена, готовые прививки, учил прививать, очковать, дружить (копулировать). Посмотрите только, сколько клевера уже сеют мои прихожане, а есть у них и люцерна, и эспарцет. Когда я назначен был сюда священником, в целом нашем приходе не было у крестьян ни одной хорошей штуки скотинки – все мелюзга, самой худшей породы. Посмотрите теперь... какая у нас порода скота! Тогда не было ни одного фруктового дерева, теперь сплошь и рядом сады!.. Долго я боролся с невежеством и косностью прихожан, но со временем поборол все их суеверия и недоверчивость ко мне; теперь они мои – слушают меня во всем, как послушные дети...” [4, 35]

Для тих, хто знайомий з “Наукою” Наумовича, яка виходила майже двадцять років, однією цією назвою все сказано: в ній “о. Іван”, як називали його галичани, розкрився весь, у всій повноті свого таланту і великих заслуг перед своїм народом, і цього знайомства з його улюбленим дитям було достатньо, щоб пізнати і оцінити Наумовича. Видання “Науки” – найкращий і найбільш плідотворний час життя о. Іоанна, а зміст її – скарбниця його просвітницького розуму, пізнання благородного гарячого серця борця за нещасну свою вітчизну і натхненної творчості його поетичної душі.

З іншого боку – це був популярний журнал з різноманітними розділами морально-етичного змісту і з багатьма малюнками. В кожному номері послідовно друкувались слов'янською мовою книги Священного писання, переважно повчальні книги Старого та Нового Заповіту, інколи з повним перекладом та обов'язково з тлумаченнями. Ці тлумачення – високий зразок пояснення Писання для народу, вони написані з такою сердечністю і щирістю, що легко западають в душу і серце як простого неука, так і освіченої людини.

Звертає на себе увагу мова, якою писав о. Іоанн в “Науці” і своїх книжках для народу. Він створив особливу – народну літературну мову, що свідчить про творчий художній дар Наумовича. Це прекрасна мова, цілком доступна і зрозуміла кожному галицькому селянину і в той самий час в основі і побудові своїй вона наближається до російської літературної мови. Треба сказати, що це не штучно створена мер-

тва мова, яка не має майбутнього. До Наумовича в Галичині фактично не було читачів із народу. О. Іоанн створив і читачів, і шанувальників, і послідовників, які і після його смерті продовжували видавати його “Науку”, що проникла у найвіддаленіші куточки Прикарпаття.

Народ любив читати не тільки журнал, але й повчальні повісті Наумовича. Найкращі з них: “Четыре путеоводителя доброй жизни: страх Божий, мудрость, трезвость, труд” (видано під назвою “Живый в помощи Вышняго...”), “Псалтырник”, “Сироты”, “Отец и дети”, “12 разбойников”, “Заветные три липы”, “О. Феодор – сельскохозяйственные беседы”, “Заветные тополи”, “Степан Сторазумов”, “Как в простоте люди живут” та ін. Ці книжки найкраще підходять для народного читання завдяки простоті викладу, зрозумілості мови і повчальності змісту. Зміст всіх повістей Наумовича взято із життя — як минулого, так і сучасного. Майже у всіх його повістях головними дійовими особами виступають священники, ідеальні пастирі, які живуть з народом одним життям, будучи його керманичами, наставниками, захисниками. Найбільш до вподоби автору було сільське духовенство з його побутом, гостинністю, тісними родинними зв'язками, радощами і тугами. Ніде читач не знайде кращого опису життя-буття руських священників-народолюбців та побуту селян в Галичині, як в повістях о. Іоанна. В цьому відношенні його повісті мають також важливе етнографічне значення.

Заслуга о. Наумовича полягає ще й у тому, що разом з іншими галицькими патріотами він заклав підвалини заснування просвітницького Товариства імені М. Качковського, в основу діяльності якого покладено ті ж начала, якими керувався в своїй пастирській і письменницькій діяльності о. Іоанн. Товариство використовувало в своїх виданнях ту саму літературну мову, якою писалася “Наука”, успішно розвивало і продовжувало справу о. Іоанна, організовувало скрізь читальні і товариства тверезості, поширюючи сотні тисяч своїх дешевих видань для народу.

Дивуєшся і захоплюєшся плідною і безперервною письменницькою працею о. Наумовича, що протікала при постійних наклепах, доносах, підозрах місцевих польських поміщиків, орендаторів і шинкарів, нижчих поліцейських агентів, духовних уніатських властей. Йому прийшлося змінити п'ять приходів, кожного разу заводити нове господарство і починати знову виховувати своїх прихожан. Восени 1881 р. за доносами польських єзуїтів та уніатів він разом з іншими видатними галицько-руськими патріотами був засуджений до 14-місячного тюремного ув'язнення. Приводом до цього злощасного процесу став перехід із унії у православ'я селян із с. Малих Гниличок, неподалік від Скалатського приходу, де був священником о. Іоанн. Цього

виявилось достатньо, щоб звинуватити Наумовича у змові, направле-ній не тільки на перехід всієї Галицької Русі з унії до православ'я, але й на приєднання її до Росії.

В Галичині неможливо було залишатись, тому в 1885 р. о. Іоанн із сім'єю назавжди переїжджає до Росії. Тут він був возведений в сан протоієрея київським митрополитом Платоном в с. Борщагівці під Києвом. О. Іоанн склав "Православний народний календар" на 1890-й і 1891-й рр., виданий Синодальними "Церковними ведомостями", "Книгу для читання про сільське господарство", ряд корисних статей в "Церковних ведомостях". Але тим, хто знайомий з його "Наукою" і галицькими виданнями, було видно, що відірваний від рідної землі, яка створила його письменницький талант, Наумович більше не відчував у собі колишньої сили творчості. Живучи в Росії, о. протоієрей Іоанн не переставав цікавитись галицькими новинами, до останніх днів свого життя дописував у "Науці" і "Галицькій Русі".

4 серпня 1891 р., на 65-му році життя, перестало битися серце великого патріота Галицької Русі о. Іоанна Наумовича.

Хотілось би нагадати щирі слова звернення до читачів "Науки" нового редактора, які були сказані в 1892 р.: "Не стало нам нашего просветителя отца Ивана, не пишет уже его золотое перо, сырая земля покрыла навеки его тленные останки, но его дух живет между нами, согревает нас к братней любви и неусыпному труду, и не забыты его заветные слова: "Молись, трудись, учись, трезвись". Они суть и будут нам путеводною звездою как долго Всевышний подаст нам силы служить русскому народу... Неопытна и неумела наша рука и блекнет наше скромное слово перед чудными науками нашего просветителя, но мы будем писать так, как приказует нам наша совесть, наше русское сердце и добро той святой матери, которая дала нам гордое имя "Русский"... Помни, русский народ, всегда святыя слова нашего просветителя Ивана, иди указанною ним дорогою, а твой труд будет наилучшим памятником на его могиле... В тех четырех словах заключается и вся программа "Науки". Двадцать лет она верно служит народу и мы останемся при нашем старом прапоре" [2, 2].

Відрадно, що сьогодні друкуються в Україні твори цього чудового пастиря, який допомагає нам зрозуміти власну історію і те, хто ми є, чийого ми роду-племіні діти.

Це був видатний церковний діяч ХІХ ст., просвітителю не тільки Галицької Русі, але й всієї України, і не лише простий народ повинен читати його твори, а, насамперед, наукова інтелігенція.

Примітки

1. *О. Иоан.* Воспоминания // Наука. – 1875. – № 2. – С. 11-18.
2. *Козарищук Д.М.* Обращение к читателям // Наука. – 1892. – № 1. – С. 2-3.
3. *Протоиерей Иоанн Наумович.* Отец и дети. – Житомир, 2003. – С. 55.
4. *Его же.* О. Феодор – сельскохозяйственные беседы. – Житомир, 2003. – С. 35.
5. *Соколов И.* Протоиерей Иоанн Григорьевич Наумович // Церковные ведомости. – 1894. – № 38. – С. 15-20.
6. *Соловьев И.* Иоанн Наумович // Церковные ведомости. – 1895. – № 26. – С. 5-9.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я — НАУКА — СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24—25 травня 2007 р.)*

КИЇВ—2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я — наука — суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України — голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України — співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент — відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук — відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекτονіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіальні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіального і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Волынской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет обкладинки
Л. Демірської

Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:

01015, Україна

м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.

тел. (044) 280-46-48

E-mail: lavra5@adsl.com.ua

www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.

Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.

Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Кралеvecь С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008